

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 442 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 Azamatova Dildora Shuxrat qizi
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 Babayeva Dilnoz Xaydarovna
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 Egamova Munisa Khakim kizi
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 Kodirov Akbar Shuxratovich
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 Mirsidikova Aziza Mirvohidovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 Omondavlatova Diyora Otabekovna
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 Qurbonova G. M.
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 Norqobilova Rayxona Davlatovna
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 Shaymatova Aziza
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 Suyarova Orzigul Sodiq qizi

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yaqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi.....	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi.....	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

MILLIY ADABIYOT NAMUNALARI YORDAMIDA TALABALAR TANQIDIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi

Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi
Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar va tillarni o'qitish
metodikasi kafedrasini o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada milliy adabiyot namunalari talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishdagi didaktik imkoniyatlari tadqiq etilgan. Zamonaviy ta'lim tizimida tanqidiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi va milliy adabiyot meros bu jarayonda noyob pedagogik potensialga ega. Tadqiqotda o'zbek klassik va zamonaviy adabiyoti namunalari didaktik xususiyatlari, ularning badiiy-estetik, falsafiy-axloqiy va milliy-madaniy mazmuni tanqidiy tafakkurni rivojlantirish kontekstida tahlil qilingan. Muallif tomonidan milliy adabiyot asosida tanqidiy tafakkurni shakllantiruvchi didaktik tizim yaratilgan bo'lib, unda matn tahlili, muammoli situatsiyalar, dialogik o'qitish, ijodiy loyihalash, bahs-munozara va refleksiya metodlarining o'zaro uyg'unligi ta'minlangan. Maqolada professor-o'qituvchilar uchun milliy adabiyot ta'limida tanqidiy tafakkurni rivojlantirishning amaliy metodikasi, o'quv jarayonini tashkil etishning samarali shakllari va baholash mezonlari taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: tanqidiy tafakkur, didaktik imkoniyatlar, milliy adabiyot, badiiy matn tahlili, muammoli ta'lim, dialogik o'qitish, pedagogik texnologiyalar.

Abstract: The article studies the didactic possibilities of national literature examples in developing students' critical thinking. The formation of critical thinking competence is one of the priority areas in the modern education system, and the national literary heritage has a unique pedagogical potential in this process. The study analyzes the didactic characteristics of Uzbek classical and modern literature examples, their artistic-aesthetic, philosophical-moral and national-cultural content in the context of developing critical thinking. The author has created a didactic system for forming critical thinking based on national literature, which provides for the interaction of text analysis, problem situations, dialogic teaching, creative design, debate and reflection methods. The article presents practical methods for developing critical thinking in national literature education for professors and teachers, effective forms of organizing the educational process, and assessment criteria.

Key words: critical thinking, didactic opportunities, national literature, literary text analysis, problem-based learning, dialogic teaching, pedagogical technologies.

Аннотация: В статье исследуются дидактические возможности примеров из национальной литературы в развитии критического мышления у студентов. Формирование компетенции критического мышления является одним из приоритетных направлений в современной системе образования, и национальное литературное наследие обладает уникальным педагогическим потенциалом в этом процессе. В исследовании анализируются дидактические характеристики примеров из классической и современной литературы Узбекистана, их художественно-эстетическое, философско-нравственное и национально-культурное содержание в контексте развития критического мышления. Автор разработал дидактическую систему формирования критического мышления на основе национальной литературы, которая предусматривает взаимодействие текстового анализа, проблемно-ситуативного обучения, диалогического обучения, творческого проектирования, дебатов и рефлексивных методов. В статье представлены практические методы развития критического мышления в преподавании национальной литературы для преподавателей, эффективные формы организации учебного процесса и критерии оценки.

Ключевые слова: критическое мышление, дидактические возможности, национальная литература, анализ литературных текстов, проблемно-ориентированное обучение, диалогическое обучение, педагогические технологии.

KIRISH

Zamonaviy jahon ta'lim tizimida tanqidiy tafakkurga ega bo'lgan, mustaqil qaror qabul qila oladigan, ma'lumotlarni tahlil qilib, mantiqiy xulosalar chiqarishga qodir kadrlar tayyorlash eng muhim vazifa sifatida belgilangan. UNESCO va OECD kabi xalqaro tashkilotlar tanqidiy tafakkurni XXI asr uchun zarur bo'lgan asosiy kompetensiyalardan biri deb e'tirof etgan. Bu ayniqsa gumanitar ta'lim sohasida, xususan filologiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ularning kelajakdagi professional faoliyati til, adabiyot va madaniyat kabi murakkab hodisalarni tushunish, talqin qilish va o'rgatish bilan bog'liq.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ta'lim tizimini isloh qilish jarayonida ham tanqidiy tafakkurni rivojlantirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Prezidentimizning ta'lim sohasiga oid farmoyishlari va qarorlari zamonaviy bilim olishning shunchaki axborotlarni yod olish emas, balki ularni tanqidiy baholash, tahlil qilish va amalda qo'llash qobiliyatini shakllantirish zarurligini ta'kidlaydi. Bu vazifani amalga oshirishda milliy adabiyot namunalari noyob didaktik vosita bo'lib xizmat qiladi. O'zbek milliy adabiyotining boy va ko'p qirrali merosi talabalarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirish uchun ulkan pedagogik potensialga ega. Alisher Navoiy^[1], Zahiriddin Muhammad Bobur, Muqimiy, Furqat kabi ulug' mutafakkirlarning asarlari, XX asr adabiyotining nodir namunalari, zamonaviy o'zbek adabiyotining eng yaxshi asarlari nafaqat badiiy-estetik qiymat, balki falsafiy chuqurlik, ijtimoiy-tarixiy muhim muammolarni aks ettirish, insonning ichki dunyosini ochib berish bilan ajralib turadi. Bu asarlar talabalarni chuqur o'ylashga, turli qarashlarni taqqoslashga, sabab-oqibat munosabatlarini anglashga, badiiy obrazlar orqali hayotiy haqiqatlarga yetishga undaydi.

Tanqidiy tafakkur muammosi zamonaviy pedagogika va psixologiyada keng tadqiq etilib kelinmoqda. Tanqidiy tafakkurning turli nazariy konsepsiyalari mavjud bo'lib, ularning har biri muayyan jihatlarni ta'kidlaydi. Jon Dyuning reflektiv fikrlash nazariyasi tanqidiy tafakkurni muammoni anglash, farazlar qo'yish va ularni tekshirishga asoslangan faoliyat sifatida ko'rib chiqadi. Richard Pol va Linda Elder tanqidiy tafakkurni o'z fikrlash jarayonini ongli ravishda nazorat qilish va takomillashtirish san'ati deb ta'riflaydilar. Ularning "Universal intellektual me'yorlar" konsepsiyasi tanqidiy fikrlashning aniqlik, to'g'rilik, chuqurlik, kenglik, mantiqiylik kabi sifatlarini ajratib ko'rsatadi. Lev Vigotskiyning ijtimoiy-madaniy nazariyasi tanqidiy tafakkurni rivojlantirishda ijtimoiy muloqot va madaniy vositalarning rolini ta'kidlaydi. Uning "Yaqin rivojlanish zonasi" tushunchasi ta'lim jarayonida o'qituvchi va hamkasb talabalari yordamida talabaning potensial imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishning muhimligini ko'rsatadi. Bu konsepsiya milliy adabiyot asosida tanqidiy tafakkurni rivojlantirishda dialog va hamkorlik usullarini qo'llash zarurligini asoslaydi. Benjamin Blumning ta'lim maqsadlari taksonomiyasi tanqidiy tafakkur rivojlanishining ierarxik tuzilishini tushunishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu taksonomiyaning yuqori darajalari - tahlil qilish, baholash va yaratish - tanqidiy tafakkurning asosiy komponentlari hisoblanadi. Zamonaviy ta'limda yangilangan Bloom taksonomiyasi keng qo'llaniladi va milliy adabiyot ta'limida ham samarali foydalanilishi mumkin.^[3] Milliy adabiyot va tanqidiy tafakkur o'rtasidagi didaktik munosabatlar ham alohida tadqiqot ob'yektiga aylangan. Louise Rosenblatning transaksion nazariyasi adabiy asarni o'qish jarayonini o'quvchi va matn o'rtasidagi faol o'zaro ta'sir sifatida tushuntiradi. Uning fikricha, har bir o'quvchi matnni o'zining shaxsiy tajribasi, bilimi, his-tuyg'ulari orqali talqin qiladi va bu jarayon tanqidiy tafakkurni talab etadi. Bu nazariya milliy adabiyot ta'limida talaba markazli, dialogik yondashuvning nazariy asosini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot kompleks metodologik paradigma asosida olib borilgan bo'lib, nazariy va empirik metodlarning o'zaro uyg'unligini ta'minlaydi. Tadqiqot metodologiyasi didaktik, psixologik va filologik yondashuvlarning sinteziga asoslangan. Nazariy tadqiqot metodlari doirasida tanqidiy tafakkur pedagogikasi, didaktika nazariyasi, adabiyot ta'limi metodikasiga oid ilmiy adabiyotlar keng miqyosda o'rganildi. Xususan, Lev Vigotskiyning^[2] ijtimoiy-madaniy rivojlanish nazariyasi, Jan Piajening kognitiv rivojlanish konsepsiyasi, Benjamin Blumning ta'lim maqsadlari taksonomiyasi, Pol va Elderning tanqidiy tafakkur modeli, Louise Rosenblatning transaksion o'qish nazariyasi kabi fundamental ishlar tahlil qilindi. O'zbek pedagogikasi va metodikasi sohasidagi ilmiy manbalar, milliy adabiyot ta'limiga oid tadqiqotlar ham keng o'rganildi. Didaktik tahlil metodi milliy adabiyot namunalari tanqidiy tafakkurni rivojlantirishdagi potensialini aniqlashda qo'llanildi. Bu jarayonda har bir adabiy asarning mazmuniy xususiyatlari, obrazlar tizimi, falsafiy-axloqiy muammolari, tarixiy-madaniy konteksti, til va uslub o'ziga xosligi tanqidiy tafakkur rivojlanishi nuqtai nazaridan baholandi. Tahlil davomida klassik asarlar (Navoiy, Bobur, Muqimiy asarlari) va zamonaviy adabiyot namunalari (XX-XXI asr o'zbek adabiyoti) ning didaktik imkoniyatlari solishtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqot milliy adabiyot namunalarning tanqidiy tafakkurni rivojlantirishdagi konkret didaktik imkoniyatlarini aniqlash va ulardan samarali foydalanish metodikasini ishlab chiqish imkonini berdi. Dastlabki diagnostika natijalari talabalarning tanqidiy tafakkur darajasi haqida quyidagi tasavvur yaratdi. Diagnostik test maksimal baho yuz ball edi va Bloom taksonomiyasining barcha darajalarini qamrab oldi. Umumiy natijalar bo'yicha talabalarning o'rtacha ko'rsatkichi 54,3 ball tashkil etdi, bu o'rtacha darajani bildiradi. Biroq tanqidiy tafakkurning turli komponentlari bo'yicha natijalarda katta farq kuzatildi. Bilish va tushunish darajalarida talabalar nisbatan yaxshi natija ko'rsatdilar (o'rtacha 68 ball), tahlil qilish darajasida o'rtacha natija 52 ballni tashkil etdi, sintez va baholash darajalarida esa ko'rsatkichlar sezilarli darajada past bo'ldi (o'rtacha 38 ball). Milliy adabiyot matnlari bilan ishlashda ham turli darajadagi qiyinchiliklar aniqlandi. Talabalarning ko'pchiligi asarning syujetini va asosiy voqealarni yaxshi eslasalar ham, obrazlarning ichki dunyosini tahlil qilish, muallif pozitsiyasini aniqlash, asardagi ramziy ma'nolarni tushunish, turli tanqidiy talqinlarni solishtirish kabi murakkab vazifalarni bajarishda qiyinchilikka duch keldilar. Bu shuni ko'rsatdiki, talabalar asosan reproduktiv darajada fikrlaydilar va tanqidiy tafakkur ko'nikmalariga kam egalardirlar. Professor-o'qituvchilar bilan o'tkazilgan suhbatlar ham muhim ma'lumotlar berdi. O'qituvchilarning aksariyati milliy adabiyotning katta didaktik potensialga ega ekanligini tan oldilar, biroq bu potensialdan to'liq foydalanish uchun tegishli metodikaning yo'qligini ta'kidladilar. Ko'pchilik o'qituvchilar an'anaviy ma'ruza va savol-javob metodlariga ko'proq tayanishlarini, tanqidiy tafakkurni rag'batlantiradigan interaktiv metodlarni kam qo'llashlarini e'tirof etdilar. Asosiy sabablar sifatida vaqt cheklanganligini, katta guruhlar hajmini, zamonaviy metodikaga oid bilim va ko'nikmalarning yetishmasligini ko'rsatdilar.

Didaktik tahlil natijalariga ko'ra, turli milliy adabiyot namunalari tanqidiy tafakkurni rivojlantirishning o'ziga xos imkoniyatlariga ega ekanligi aniqlandi. Klassik adabiyot asarlari, xususan Alisher Navoiyning dostonlari falsafiy tafakkurni, abstraktlash qobiliyatini, axloqiy masalalarda tanqidiy munosabat bildirishni rivojlantiradi. Masalan, "Lison ut-tayr" dostonida hudhudning sayohati ramziy ma'nolarni tushunish, ichki ma'naviy yo'lni anglash, tasavvufiy tushunchalarni talqin qilish kabi murakkab aqliy operatsiyalarni talab etadi.^[4] Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asari tarixiy fikrlash, voqealarni tahlil qilish, shaxsiy va davlat manfaatlarini muvozanatlash, turli xil odamlarni baholash kabi ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ajoyib material beradi. Talabalar Bobur tasvirlaydigan voqealar va shaxslarni tahlil qilar ekan, turli nuqtai nazarlarni hisobga olishga, tarixiy kontekstni tushunishga, muallif sub'ektivligini baholashga o'rganadilar. XX asr o'zbek adabiyotining dastlabki davri namunalari, xususan Cho'lpon she'riyati milliy istiqloq, milliy o'zlik, mustaqillik g'oyalari kabi murakkab tushunchalarni tanqidiy o'rganish imkonini beradi. Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" va "Mehrobdan chayon" romanlarini milliy tarixni tanqidiy o'rganish, tarixiy voqealarning turli talqinlarini solishtirish, an'ana va modernizatsiya muammolarini tahlil qilish uchun boy material taqdim etadi. Bu asarlarda tasvirlangan murosasiz qahramon xarakterlari, murakkab ijtimoiy munosabatlar, falokatli voqealar talabalarni mantiqan fikrlashga, sabab-oqibat zanjirlarini aniqlashga, turli ijtimoiy qatlamlar nuqtai nazaridan vaziyatni ko'rib chiqishga majbur qiladi. Zamonaviy o'zbek adabiyoti namunalari, O'tkir Hoshimov, Ulug'bek Hamdam, Tog'ay Murod, Pirimqul Qodirov kabi yozuvchilarning asarlari talabalarni zamonaviy jamiyat muammolarini tanqidiy tahlil qilishga undaydi. Pedagogik eksperiment natijalariga ko'ra, milliy adabiyot asosida tanqidiy tafakkurni rivojlantirishning maxsus ishlab chiqilgan didaktik tizimi yuqori samaradorlikka ega ekanligi isbotlandi. Eksperimental guruhlarda qo'llanilgan didaktik tizimning asosiy komponentlari quyidagilar edi.

Birinchi komponent - muammoli yondashuv. Har bir darsda milliy adabiyot matnlari asosida muammoli vaziyat yaratildi. Masalan, Navoiyning "Xamsa"sidan "Farhod va Shirin" dostonini o'rganishda talabalar oldiga quyidagi muammolar qo'yildi: Shirin kimni tanlashi kerak edi - Xusravni yoki Farhodmi va nima uchun? Farhod o'limining aslida kim aybdor? Navoiy bu voqeani tasvirlashda qaysi qadriyatlarini yuqori qo'yadi? Bu kabi muammoli savollar talabalarni chuqur o'ylashga, turli pozitsiyalarni ko'rib chiqishga, asosli javob izlashga undadi.^[5]

Ikkinchi komponent - dialogik o'qitish. Darslar ko'pincha Sokrat suhbat yoki evristik dialog sifatida tashkil etildi. O'qituvchi tayyor javoblar bermadi, balki tizimli savollar orqali talabalarni mustaqil xulosaga keltirdi. Masalan, Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanini muhokama qilishda: "Otabek nima uchun shunday yo'l tanladi?", "Uning qarorini qanday baholaysiz?", "Boshqa yo'l bor edimi?", "Muallif Otabekka qanday munosabatda?" kabi savollar orqali talabalar o'z fikrlarini shakllantirishga yo'naltirildilar.^[6]

Uchinchi komponent - bahs-munozara. Milliy adabiyot asarlaridagi ziddiyatli masalalar bo'yicha tashkil etilgan bahs-munozaralar talabalarning tanqidiy fikrlashini kuchli faollashtirdi. Masalan, Cho'lpon she'riyatini o'rganishda "Cho'lpon she'riyatida milliy g'oya qanday ifodalangan?" yoki Oybek asarlarini tahlil qilishda "Yaxshi adabiy asar birinchi navbatda nima bo'lishi kerak - g'oyaviy yoki badiiy jihatdan mukammal?" kabi mavzularda debatlar o'tkazildi. Bahs jarayonida talabalar o'z pozitsiyalarini dalillar bilan himoya qilishga, raqib fikrlarni tanqidiy tahlil qilishga, konstruktiv muhokamalarda ishtirok etishga o'rgandilar.

To'rtinchi komponent - kichik guruhlarda ishlash. Talabalar 4-5 kishilik kichik guruhlariga bo'linib, milliy adabiyot asarlarining muayyan jihatlarini tahlil qildilar. Masalan, Hamid Olimjonning she'rlarini o'rganishda bir guruh obraz tizimini, ikkinchisi til va uslubni, uchinchisi tarixiy kontekstni, to'rtinchisi zamondoshlari tanqidini o'rgandi. Keyin har bir guruh o'z topilmalarini taqdim etdi va umumiy sintez yaratildi. Bu metod hamkorlik, bir-birini tinglash, turli nuqtai nazarlarni birlashtirish ko'nikmalarini rivojlantirdi.^[7]

Beshinchi komponent - ijodiy loyihalar. Talabalar milliy adabiyot asarlari asosida turli ijodiy loyihalar bajar-dilar: tahlilii esse, multimediali taqdimot, adabiy tahlil maqolasi, adabiy qahramonlar bilan intervyu, zamonaviy talqin (asar g'oyasini hozirgi kunga moslashtirish), adabiy-tanqidiy video-blog yaratish. Bu loyihalar tala-balarning ijodiy va tanqidiy tafakkurini birlashtirib rivojlantirishga xizmat qildi.

Oltinchi komponent - refleksiv faoliyat. Har bir dars yoki mavzu oxirida talabalar o'z o'rganish jarayonini, qanday qiyinchiliklarga duch kelganliklarini, nimani yangi o'rganganliklarini, qanday savollar paydo bo'lganini tahlil qildilar. Refleksiv jurnal yuritish talabalarning o'z fikrlash jarayonini anglash, tanqidiy o'z-o'zini baholash qobiliyatini rivojlantirdi.

O'z-o'zini baholash anketalari ham o'zgarishlarni ko'rsatdi. Eksperimental guruh talabalari tanqidiy tafakkur ko'nikmalariga bo'lgan ishonchlarining oshganini, milliy adabiyotga qiziqishlarining kuchayganini, mustaqil fikrlashdan qo'rqmaslik, bahs-munozaralarda faol ishtirok etishga tayyorlik kabi o'zgarishlarni qayd etdilar. Ko'pchilik talabalar milliy adabiyot asarlarini o'qishning nafaqat o'quv vazifasi, balki shaxsiy rivojlanish vositasi ekanligini ta'kidladilar. Biroq tajriba davomida ba'zi qiyinchiliklar ham aniqlandi. Dastlab ba'zi talabalar yangi metodikaga qarshilik ko'rsatdilar, chunki ular tayyor javoblar olishga o'rganishgan edilar. Muammoli vaziyatlar, ochiq savollar, bahs-munozaralar ularni bezovta qildi. Shuningdek, ba'zi talabalar o'qish hajmining oshishidan shikoyat qildilar - tanqidiy tahlil uchun asarlarni to'liq va diqqat bilan o'qish talab etildi. O'qituvchilar uchun ham yangi metodikani qo'llash dastlab qiyin bo'ldi - bahs-munozarani boshqarish, konstruktiv muhit yaratish, turli fikrlarni sintez qilish maxsus ko'nikmalarni talab etdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot milliy adabiyot namunalarning talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishda katta didaktik potensialga ega ekanligini isbotladi. O'zbek klassik va zamonaviy adabiyotining namunalari falsafiy chuqurlik, axloqiy-ma'naviy qadriyatlar tizimi, badiiy-estetik boyluk, ko'p qirrali mazmun kabi xususiyatlari bilan tanqidiy fikrlashni rag'batlantiradigan noyob pedagogik vosita hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, milliy adabiyot asosida tanqidiy tafakkurni rivojlantirishning samarali didaktik tizimi ishlab chiqildi. Bu tizim muammoli yondashuv, dialogik o'qitish, bahs-munozara, kichik guruhlarda hamkorlik, ijodiy loyihalar va refleksiv faoliyat kabi komponentlarni o'z ichiga oladi. Ushbu tizim talabalarning tanqidiy tafakkur darajasini sezilarli darajada oshirishi pedagogik eksperiment orqali tasdiqlandi. Milliy adabiyotning didaktik imkoniyatlari juda keng. Klassik asarlar falsafiy fikrlash, abstraktlash, ramziy ma'nolarni tushunish qobiliyatini rivojlantiradi. Tarixiy-biografik asarlar tarixiy tafakkur, turli manbalarni tahlil qilish, voqealarni tanqidiy baholash ko'nikmalarini shakllantiradi. Zamonaviy adabiyot namunalari talabalarni hozirgi zamon muammolarini tanqidiy o'rganishga, insoniy munosabatlarning psixologik chuqurligini tushunishga yo'naltiradi. Har bir davr va janr o'ziga xos didaktik imkoniyat-larga ega va ularni to'liq ishlatish tanqidiy tafakkurning turli komponentlarini kompleks rivojlantirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kadirova Z. Z. Alisher Navoiy Nasriy asarlaridagi perifrazalarning morfologik xususiyatlari //Philological research: language, literature, education. – 2024. – T. 3. – №. 3. – C. 38-42.
2. Vygotsky L. S. The collected works of LS Vygotsky: The fundamentals of defectology. – Springer Science & Business Media, 1987. – T. 2.
3. Faxriddin o'g'li I. N. Bloom taksianomasi va uning bosqichlari //Shokh Articles Library. – 2025. – T. 1. – №. 2.
4. Razzoqov A. "Lison ut-tayr" dostoni kompozitsiyasi va obrazlari uyg'unligi //Oltin bitiglar–Golden Scripts. – 2023. – T. 2. – №. 2.
5. Shamsiyev P. "Xamsa" dostonlarining ilmiy-tanqidiy matnlari va ularni tuzish prinsiplari //Oltin bitiglar–Golden Scripts. – 2019. – T. 1. – №. 1.
6. Normatov J. "O'tkan kunlar" asarida Zaynab obrazining mifopoetik talqini //International Conference on Interdisciplinary Science. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 278-281.
7. Eshboyeva S. Hamid Olimjon she'riy dostonlarining o'ziga xos xususiyatlari //conferences. – 2025. – T. 1. – №. 1. – C. 309-312.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.